

**ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИНИНГ КОМФОРТ ШАРОИТЛАРИ,
ИШЧИ ЎРНИНИ ЭРГНОМИКАСИНИ ЎРГАНИШ ВА ЎҚИТИШ ТИЗИМИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7832994>

Юлдошев Шахбоз Хошимжон ўғли

Наманган муҳандислик қурилиш институти

Ўқитувчи:

shaxbozyuldoshev4383@gmail.com +998939434383

Атамирзаева Соҳиба Турғуновна

Аннотация: *Иш жойларида тўлиқ ва зарарсиз ва хавфсиз иш шaroитини яратиш амалда мумкин эмас. Шу сабабли меҳнат муҳофазасининг вазифаси зарарли ва хавфли ишлаб чиқариш омилларининг ишловчиларга зарарли таъсирини энг кам даражага келтиришга имкон берадиган чора тадбирларни амалга оширишдан ишловчиларни шикастланишларни олдини олишдан, юқори меҳнат унумдорлигига эришишга ёрдам берадиган қулай шaroитларни яратишдан иборат.*

Калит сўзлар: *Иш , Ёнгин хавфсизлиги, Ишлаб чиқариш, хавф*

Техника хавфсизлиги- ишловчиларга ишлаб чиқаришда хавфсизликни, хавфлар олдини оладиган ташкилий чора тадбирлар ва техника воситалар системаси.

Ёнгин хавфсизлиги – объектда ёнгин пайдо бўлиш хавфини олдини олиш, шунингдек моддий бойликларни муҳофаза қилишдан иборат.

Ишлаб чиқариш санитарияси – ишлаб чиқаришдаги зарарли омиллар таъсири олдини оладиган чора-тадбирлар ва техника воситалар системаси.

Ишлаб чиқаришдаги хавфли омил – ишлаб чиқаришда ишловчиларга муаян шaroитларда таъсир этганда шикастланишга ёки соғлиқнинг кескин ёмонлашувига олиб келадиган омил. Ҳаракатланаётган машина, механизм, юк кўтариш воситалари билан кўтариладиган юк, машина ва механизмларнинг муҳофазаланмаган айланувчи илгариланма қайтма ҳаракат қилувчи қисмлар (карданли, занжирли, тишли, тасмали, фрикцион узатма) нинг ҳаракати хавфли омиллар қаторига киради.

Ишлаб чиқаришдаги зарарли омил – ишчиларга иш вақтида таъсир этиб касалланишга ёки иш қобилиятининг пасайишига олиб келадиган омил.

Зарарли омилларга нефт маҳсулотлари (бензин, дизел ёқилғиси буглари, пестицидлар, минерал ўғитлар, чанг, шовқин, титраш, тебраниш) иш жойида намликни ортиши ёки кучли ёрилганлиги иқлим шaroитлари ва бошқалар киради.

Электр хавфсизлиги – кишиларни электр токи, электр ёйи, электрмагнит майдонинг зарарли ва хавфли таъсиридан муҳофаза қилишни таъминлайдиган ташкилий ва техник чора тадбирлар системаси.

Шикастланиш – ишлаб чиқаришдаги зарарли ёки хавфли таъсирлар натижасида инсон органлари ёки тери қопламаси физиологик бутунлигининг бузилиши.

Меҳнат шароити – меҳнат жараёнида инсоннинг саломатлиги ва иш қобилиятига таъсир этадиган омиллар мажмуи.

Шахсий ҳимояланиш воситалари – бир ходимни муҳофаза қилиш учун хизмат қиладиган воситалар. Шахсий ҳимоя воситаларига иш кийими, пояфзал, газ никоблар, респираторлар, никоблар, шлемлар, ҳимоя кўзойноқлари, кулоқчинлар ва бошқалар киради.

Ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодиса – инсоннинг жароҳатланиши, бунда унинг саломатлиги қисқа ёки узоқ муддатли бўлиши ёки ўлиши мумкин. Бу иш билан боҳлиқ бўлган ва иш билан боғлиқ бўлмаган турларда бўлади.

Касб касаллиги – киши организмда иш шароитларининг зарарли таъсири натижасида келиб чиққан (сурункали чангли бронхитлар, титраш касаллиги, ҳар хил кимёвий препаратлар билан заҳарланиш) касалликлардир.

Ҳимоя воситалари унга техник хизмат кўрсатиш ва назорат қилиш учун қулай бўлиши керак. Зарур ҳолларда ҳимоя воситалари ишини назорат қилиш учун улар автоматик қурилмалар билан таъминлаши мумкин. Замонавий механизмлардан қурилмаларда ҳамда технологик линияларда ишларни хавфсизлиги тўсиқ, хавфдан сақловчи қурилмалари ва сигнал, масофадан бошқариш системаси, индивидуал ҳимоя воситалардан фойдаланиш ва ҳимояловчи воситалар созлигини мунтазам назорат қилишни таъминланади.

1.1 Шахсий ва оммавий ҳимоялаш воситаларидан фойдаланиш

Ўзбекистон Республикасининг “Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги” Қонунига мувофиқ корхона маъмурияти ишчи ва хизматчиларини бепул шахсий ҳимоя воситалари билан таъминлаши, уларни сақлаш, ювиш, қуриштириш, дезинфекциялаш, ва таъмирлаш ишларини бажариши керак.

Барча ҳимоя воситалари ишлатилишига қараб жамоа ҳимоя воситалари ва шахсий ҳимоя воситаларига бўлинади. Ишнинг хавфсизлигини машиналарнинг конструкцияси ишлаб чиқариш жараёнини ташкил қилиш, архитектура режалаштириш ечимлари ва жамоа ҳимоя воситаларини қўллаш билан таъминлашнинг иложи бўлмаган тақдирда шахсий ҳимоя воситаларидан фойдаланилади.

Шахсий ҳимоя воситалари вазифаларига қараб қуйидагиларга бўлинади:

- Ихоталовчи костюмлар (пневмокостюмлар, намдан ихоталовчи костюмлар, скафандрлар)
- Нафас олиш аъзоларини ҳимоя қилиш воситалари (газникоблар, респираторлар, ҳаво шлемлари, ҳаво никоблари)
- Коржомалар (комбинезон, ярим комбинезон, куртка, шим, костюм, ҳалат, плаш, пўстин, фартук, нимчалар)
- Махсус пояфзал (этик, қўнжи калта этик, ботинка, туфли, калиш, ботилар)
- Қўлларни ҳимоя қилиш воситалари (қўлқоплар)
- Бошни ҳимоя қилиш воситалари (каска, шлем, шапка, шляпалар)
- Юзни ҳимоя қилиш воситалари (ҳимоя никоблари)
- Кўзни ҳимоя қилиш воситалари (ҳимоя кўзойноқлари)
- Эшитиш аъзоларини ҳимоя қилиш воситалари

Шахсий ҳимоя воситалари жамоа ҳимоя воситаларидан фарқли ҳолда ҳар бир инсонни индивидуал алоҳида ҳимоя қилади. Ўзининг функционал белгиланиши бўйича индивидуал ҳимоя воситалари нафас олиш, кўриш, эшитиш, органларини тери қопламасини ва организмни бутунлай ҳимоялаш воситаларига бўлинади. Шахсий ҳимоя воситалари намуналари қуйида келтирилган:

1.2 -расм: А) Шахсий, яъни индивидуал ҳимоя воситалари: 1-каска; 2-махсус комбинезон; 3-костюм; 4-шим; 5-махсус оёқ кийими; 6-оддий комбинезон; 7-шлем.

1.3-расм: Б) Махсус индивидуал химоя воситалари: 8-махсус жиҳозланган ҳалтали химоя камари; 9-химоя арқони.

Расм: противогаз гопкалити патрони(противогазнинг тозаловчи қисми): 1-гопкалит; 2-ҳаво намойигини ўзига олувчи мато қоплама; 3-маскага қотириш учун резъба; 4-сорбент(фильтр).

Респиратор Р-2: 1-умумий кўриниши; 2-нафас чиқариш клапани; 3-ҳавони филътраб киритувчи қисм; 4-респираторни тутиб турувчи қискич; 5-боғич.

1.4 -расм: Чангдан сақловчи докали боғич.

1.5 -расм: Чангдан сақловчи маска: 1-умумийюза кўриниши; 2-кўз учун тешикчалар; 3-бош қисми; 4-5-6-резина боғичлар.

Оммавий ҳимоя воситаларига – бункер, пана жойлар, икки ва ундан ортиқ дастгоҳ ерлантиргич ва ноллаш қурилмалари, чегара тўсиқлар ва ҳоказолар. Бункер ва хавфлардан яшириниш учун пана жойлар корхонада олдиндан тайёрланган бўлиб,

инсонлар ҳимояланиш давридаги керакли жиҳоз ва материаллар билан таъминланган бўлиши шарт.

Жабрланганларга бирламчи тиббий ёрдам бериш

Ишлаб чиқариш жараёнлари даврида ёки табиий тусдаги фавқулудда вазиятлар даврида юзага келган хавфли омиллар инсонга жароҳат олиб келади. Бу инсонларга даволанишга қадар дастлабки тиббий ёрдам кўрсатилади. Бундан мақсад жароҳатни тўхтатиш ва ва инсонни даволашга қадар соғлигини яхшилаш ҳисобланади.

Жароҳат – организм тери ва шиллик қавати бутунлигининг бузилиши. Жароҳатланганда биринчи тиббий ёрдам қон оқишини тўхтатиш, очиқ жароҳатларни боғлам билан ёпиш, жароҳатланган жойнинг кўзгалмас ҳолатини таъминлаб бериш лозим.

Жароҳатланганда биринчи тиббий ёрдам қуйидагиларни ўз ичига олади:

1. Жароҳатланиш манбасини ва омилини аниқлаб унинг таъсирини тўхтатиш.
2. Жароҳатланган кишини ноқулай хавфли шароитдан ажратиш, унинг аҳволини аниқлаш.
3. Дарҳол дастлабки ёрдамни кўрсатиш.
4. Энг яқин даволаш масканига олиб боришни ташкил қилиш.

Ҳар қандай шароитда ҳам жароҳатланган кишига биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш жароҳат таъсирини камайтиришда ёки жароҳатланган кишининг ҳаётини сақлаб қолишда муҳим рол ўйнайди. Шу сабабли ҳар бир инсон биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш усулларини ва қоидаларини пухта билиши зарур.

Биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш тартиб қоидалари:

Электр токидан жароҳатланганда биринчи тиббий ёрдам кўрсатиши.

Электр токидан шикастланган киши организмнинг айрим жойларида умумий ёки маҳаллий ўзгаришлар юз беради: тери куйиши, юмшоқ тўқималарнинг куйиши, асаб тизимини ишдан чиқиши, нафас олишини тўхтаб қолиши ва шу кабилардир.

Кучланиш 1000В гача бўлган электр токи таъсиридан жабрланган кишини унинг қуруқ кийимидан тортиб ёки қутқаришда қуруқ тахта, арқон, ёғоч калтак, резина, диэлектрик қўлқоп ёки ток ўтказмайдиган бошқа материаллардан фойдаланиб, тоқдан ажратиш, кучланиш 1000В дан ортиқ бўлса махсус штанга ва омбирлардан фойдаланиб, тоқдан ажратиш лозим. Зарур бўлганда диэлектрик дастали болта билан токни тармоғидан узиш ҳам мумкин.

Сунъий нафас бериш ва юракни уқалаш:

Жароҳатланишлар асоратида инсон организми оғир аҳволга тушиб қолиши мумкин. Бундай ҳолатларда нафас ва баъзан юрак фаолияти тўхташи ҳам кузатилади, лекин ҳаёт ҳали сўнмаган ва ҳаёт фаолиятини тўла тиклаш имконияти бўлади. Агар ёрдам кўрсатиш кечикиб кетса(5-6 минутдан ортса), клиник ўлим биологик ўлимга ўтиши мумкин. Ана шу муддатда шикастланган кишига зудлик билан ёрдам бериш

(тирилтириш) шу ишни амалга оширувчи одамдан тажриба, тез ва пухта ишлашни талаб қиладиган мураккаб ва ҳал қилувчи жараёнدير.

Оғиздан оғизга ёки оғиздан бурунга ҳаво пуфлаш усули сунъий нафас олдиришнинг энг таъсирчан оддий усулларида хисобланади(-расм). Бунда жароҳатланган шахснинг ўпкасига бошқа усулларга нисбатан 4 баробар кўп ҳаво юборилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А. Марк, П. Фриенд Жамес *Фундаменталс оф Оссупатионал Сафетй анд Хеалтх*. Бернан Пресс. Германия, 2007
2. .Е.И.Ибрагимов ва босқ. *Меҳнат муҳофазаси махсус курси*. Амалий машғулотлар. Ўқув кўлланма. –Т.: ТИМИ – 2014.
3. Е.И.Ибрагимов ва босқ. *Меҳнат муҳофазаси махсус курси*. Амалий машғулотлар. Дарслик.–Т.: ТИМИ – 2014. -536 б.
4. О.Р.Йулдашйев, Ш.Г.Джабборова, О.Т.Хасанова. *Ҳаёт фаолияти хфвфсизлиги*. Т. Дарслик ”Тошкент-иктисодиёт”, 2014. 268 б.
5. Gulomjonovna, Y. Y., & Khoshimjon o'glu, Y. S. (2021). CAUSES OF FLOOD AND FLOOD DAMAGE ALSO PREPARE TO DO THE RIGHT ACTION IN THIS EMERGENCY SITUATION. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(5), 158-161
6. Valijonovich, R. S., Axmadjanovich, T. A., & Khoshimjon, Y. S. (2021). Causes and Consequences of Floods and Floods in The Safety of Life, Measures to Protect the Population and The Territory. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 25(1), 83-86.
7. G'ulomjonovna, Y. Y., & Xoshimjon o'gli, Y. S. (2022). Influence of the Shape of the Working Surface of the Screed on the Grain Quality Mixture on the Performance of the Shell. *International Journal of Development and Public Policy*, 2(2), 43-47.
8. Valijanovich, R. S., & Ahmadjanovich, T. A. (2021). CURRENT STATUS OF GROWING AND HARVESTING CORN AND CRUSHING COTTON. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 1002-1006.
9. Khoshimjon, Y. S., & Mavludakhon, M. (2022). THE AMOUNT OF GRAIN LEAVING FROM THE CORE AND SHELL HOLE AND ITS REDUCTION. *Scientific Impulse*, 1(4), 371-374.
10. Ahmadjanovich, T. A., Gulomzhanovna, Y. Y., Khoshimjon, Y. S., & Saidulla, M. Z. (2022). MAIZE, MAINTENANCE AND DEVELOPMENT OF WAYS TO OVERCOME DEFICIENCIES IN GROWTH FROM THE SUBSYSTEM. *PEDAGOG*, 1(4), 939-946.

11. Valijonovich, R. S., Axmadjanovich, T. A., & Khoshimjon, Y. S. (2021). Causes and Consequences of Floods and Floods in The Safety of Life, Measures to Protect the Population and The Territory. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 25(1), 83-86.
12. .Yakutkhan, Y., & Khoshimjon o'gli, Y. S. (2022). Educate the Population on the Types and Causes of Emergencies. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 2(5), 22-26.
13. Khoshimjon, Y. S., Olimjonovich, M. K., & Ibrahim, H. (2022). ASSESSMENT OF THE SEISMIC RESISTANCE OF BUILDINGS AND STRUCTURES AND METHODS OF CREATING ELECTRONIC TECHNICAL PASSPORTS. *Scientific Impulse*, 1(5), 163-166.
14. .Khoshimjon, Y. S., & Olimkhan, I. I. (2022, December). GEOLOGICAL HAZARD EVENTS, EARTHQUAKES AND THEIR CONSEQUENCES. In *Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, pp. 546-557)*.
15. Djurayeva, D., & Fayzullayeva, S. (2023). KIMYO FANINI O'QITISHDA KREDIT MODUL ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL QILISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(12), 9-11.
16. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 1-4.
17. Vaxriddinov, N., Mamadaliev, S., & Djuraeva, D. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. *Science and innovation*, 1(B8), 10-15.
18. Atamirzaeva, S. T., & Juraeva, D. U. (2022). INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. *Экономика и социум*, (3-2 (94)), 55-57.
19. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. *Conferencea*, 505-507.
20. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 760-765.
21. Mashrapov, Q., Yoqubjanova, Y., Djurayeva, D., & Xasanboyev, I. (2022). THE ROLE OF CREDIT-MODULE SYSTEM IN DEVELOPMENT OF STUDENTS'SPECIALTIES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 332-336.
22. Джураева, Д. У., & Мамадалиев, Ш. (2022). ЗАЩИТА ОЗОНОВОГО СЛОЯ-ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. *Conferencea*, 29-31.

23. Уктамов, Д. А., & Джураева, Д. У. (2020). ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩЕГО НИТРОФОСА НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ. *Universum: технические науки*, (12-4 (81)), 82-85.
24. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TECHNOLOGIYALARNI QO'LLASH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 52-55.
25. Джураева, Д., & Эргашходжаев, Ш. К. О. (2022). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. *Conferencea*, 62-63.
26. Каххаров, А., & Джураева, Д. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 88-91.
27. Djurayeva, D. (2022). EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI YO'NALISHIDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA EKOLOGIYA FANINING O'RNI VA AHAMIYATI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 124-128.
28. Джураева, Д. У., & Собиров, М. М. (2022, December). ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНДИРОВАННЫХ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ С ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 3, pp. 175-190).
29. Джураева, Д. У., & Собиров, М. М. (2022, December). ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНДИРОВАННЫХ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ С ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 3, pp. 175-190).
30. Djuraeva, D. (2010). ADDING THE CRIME OF INTERNATIONAL TERRORISM INTO THE STATUTE OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: DEFINITION, BENEFITS TO JUSTICE AND OBSTACLES: дис. *Central European University*.
31. Umarjonovna, D. D. (2023). Noorganik Kimyo Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalar Va Fan Yangiliklaridan Samarali Foydalanishning Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 86-90.
32. Umarjonovna, D. D. (2023). Elekt Energetikasi Yo'nalishida Tahsil Oluvchi Talabalarga Ekologiya Fanining O'rni Va Ahamiyati. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 77-81.
33. Umarjonovna, D. D., & Akbaraliyeva, Y. M. (2023). Global Environmental Problems and Their Solution. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 326-330.

34. Umarjonovna, D. D. (2023). The Role of Green Plants in Protecting the Environment. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 303-306.
35. Umarjonovna, D. D. (2023). Interactive Methodology of Teaching the Science of Environmental Protection to School in Educational Institutions. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 295-302.
36. Bakhridinov, N. S., & DJuraeva, D. U. (2023). Efficiency of Using Apatite in Obtaining Epa. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(3), 291-297.
37. Djurayeva, D., & Fayzullayeva, S. (2023). KIMYO FANINI O'QITISHDA KREDIT MODUL ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL QILISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(12), 9-11.
38. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS. *Наука и технология в современном мире*, 2(12), 5-8.
39. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.
40. Djurayeva, D. (2023). KIMYO FANIDAN VIRTUAL LABORATORIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARINI YARATISH. *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(4), 27-29
41. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SOLUTIONS. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(12), 13-17.
42. ATAMIRZAEVA, S., & JURAEVA, D. INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. *ЭКОНОМИКА*, 55-57.
43. Turgunovna, A. S., Sadriddinovich, B. N., & Mahammadjanovich, S. M. (2021, April). Kinetics of Decomposition of Washed Roasted Phosphoconcentrate in Hydrochloric Acid. In *E-Conference Globe* (pp. 194-197).
44. Атаханов, Ш. Н., Дадамирзаев, М. Х., Атамирзаева, С. Т., & Акрамбоев, Р. А. (2017). Использование порошка-полуфабриката из соковых выжимок топинамбура для получения мучных национальных изделий. *Хранение и переработка сельхозсырья*, (8), 5-7.
45. Рахимов, У. Ю., Атаханов, Ш. Н., Атамирзаева, С. Т., Хожиев, Р. М., & Дадамирзаев, М. Х. (2014). Использование порошка-полуфабриката, полученного из вторичного сырья соковых производств, в приготовлении мучных национальных изделий Узбекистана. *Молодой ученый*, (6), 226-229.
46. Атамирзаева, С. Т. (2022). СУМАЛАК–ОСНОВА ВИТАМИНОВ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(2), 112-116.

47. Atamirzaeva, S. (2022). ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ ВЫБРОСАМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ. *Science and innovation*, 1(В6), 678-681.
48. Atamirzaeva, S. (2022). ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ ВЫБРОСАМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ. *Science and innovation*, 1(В6), 678-681.
49. Сарibaева, Д. А., Хашимова, Ж. Х., & Атамирзаева, С. Т. (2017). ТЕХНОЛОГИЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ КАПЕРСОВ. *Cognitio rerum*, (3), 19-21.
50. Атаханов, Ш. Н., Акрамбаев, Р. А., Атамирзаева, С. Т., Хожиев, Р. М., & Рахимов, У. Ю. (2015). Системный анализ технологии получения повидла из вторичного сырья соковых производств. *Молодой ученый*, (11), 246-250.
51. Атамирзаева, С. Т. ПРОРОЩЕННЫЕ ЗЁРНА ПШЕНИЦЫ–ОСНОВА ВИТАМИНОВ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. *ББК: 40я43 В562, 113*.
52. Атамирзаева, С., Атаханов, Ш. Н., Сарibaева, Д., Хошимов, Х., & Хошимова, Ж. (2017). Разработка технологии лечебного напитка из слив.
53. Атаханов, Ш. Н., Акрамбаев, Р. А., Атамирзаева, С. Т., Хожиев, Р. М., & Маллабаев, О. Т. (2016). Анализ процесса сушки вторичного сырья соковых производств и формирование математической модели системы сушки при получении порошка полуфабриката. *Современные научные исследования и инновации*, (6), 144-146.
54. Пулатов, А. С., Мамаджанов, Л. М., & Атамирзаева, С. Т. (2019). ПРОРОЩЕННЫЕ ЗЁРНА ПШЕНИЦЫ–ОСНОВА ВИТАМИНОВ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. In *ВКЛАД УНИВЕРСИТЕТСКОЙ АГРАРНОЙ НАУКИ В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА* (pp. 113-118).
55. Атамирзаева, С. Т. (2023). ЗАДАЧИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИИ. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 193-198.
56. Turgunovna, A. S. (2023). THE MOST URGENT PROBLEMS OF BASIC TECHNOLOGICAL PROCESSES AND HARDWARE SCIENCE. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 178-184.